

Tipo de artículo: Artículo Original

Recibido: 11-1-2025

Aceptado: 16-03-2025

La preparación psicológica de los tiradores de rifle categoría escolar: consideraciones sobre los entrenadores.

The psychological preparation of school category rifle shooters: considerations about coaches

Maykel Rafael Irulegui Molina¹, Jorge Clemente Noriega Gómez,² Aurora Rosario Martínez Verde³,
Juan Manuel Perdomo Ogando⁴

¹ INDER Dirección Municipal del Inder de Ranchuelo. Villa Clara. email:
maikelirulegui@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4637-3254>.

² Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad Cultura Física. email:
jngomez@uclv.cu. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9250-828X>

³ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad Cultura Física. email:
amverde@uclv.cu. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9068-1118>

⁴ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad Cultura Física. email:
jpogando@uclv.cu. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0786-885X>

Resumen

La preparación psicológica es un componente del proceso del entrenamiento deportivo que consiste en el desarrollo del potencial funcional del deportista y sus cualidades hasta los niveles más elevados. La investigación se sustenta en el alcance del entrenamiento deportivo como proceso pedagógico en el Tiro Deportivo, el objetivo del artículo científico fue: determinar el desarrollo de las habilidades psicológicas, en una muestra de 10 entrenadores, que oriente sobre las formas de resolver las insuficiencias de la preparación psicológica de los tiradores de rifle categoría escolar 13-

15 años. Este estudio se realizó en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar "Héctor Ruíz Pérez", de la Provincia Villa Clara, debido al descenso en los rendimientos deportivos en el último cuatrienio en las competencias nacionales. Una de sus causas es, la preparación psicológica y en ella el papel del entrenador. Desde una metodología de investigación mixta, se emplearon métodos del nivel teórico como analítico-sintético, inductivo-deductivo, y la modelación. Los métodos empíricos utilizados fueron: análisis documental, encuesta, entrevista, observación, triangulación metodológica y criterio de especialistas; para el procesamiento de los datos se realizó, un análisis estadístico- matemático. Como resultado se obtuvo el estado actual de las habilidades psicológicas de los entrenadores estudiados y se constató la necesidad de elaborar orientaciones metodológicas para perfeccionar su práctica.

Palabras claves: tiro deportivo, preparación psicológica, entrenamiento, habilidades psicológicas del entrenador

Abstract

Psychological preparation is a component of the sports training process that consists of developing the athlete's functional potential and qualities to the highest levels. This research is based on the scope of sports training as a pedagogical process in shooting sports. The objective of this scientific article was to determine the development of psychological skills in a sample of 10 coaches, providing guidance on how to address the shortcomings in the psychological preparation of rifle shooters aged 13-15 years old. This study was conducted at the "Héctor Ruíz Pérez" School of Sports Initiation in Villa Clara Province, due to the decline in sports performance in national competitions over the last four years. One of the causes of this decline is psychological preparation, and within it, the role of the coach. Using a mixed-methods research methodology, theoretical methods such as analytical-synthetic, inductive-deductive, and modeling were employed. The empirical methods used were: document analysis, surveys, interviews, observation, methodological triangulation, and expert opinion. A statistical-mathematical analysis was performed to process the data. The results revealed the current state of the psychological skills of the coaches studied and confirmed the need to develop methodological guidelines to improve their practice.

Keywords: sports shooting, psychological preparation, training, psychological skills of the coach.

Introducción

El Tiro Deportivo constituye uno de los deportes que conformaron el Programa Olímpico de los primeros juegos de la era moderna, y actualmente es practicado por millones de personas en el planeta. Conocido deporte de coordinación y arte competitivo, también se le reconoce dentro de los deportes de tiempos y marcas.

Es un deporte eminentemente técnico, que requiere de exquisitos procesos coordinativos, así como de un gran autocontrol emocional. El tirador tiene que esforzarse por lograr que los disparos impacten siempre o casi siempre en el centro.

Autores como Fernández y León (2017) y Hernández (2020), destacan la necesidad de planificar el proceso de entrenamiento, teniendo siempre en consideración las características psicológicas del deportista.

De acuerdo a lo expresado por autores como Tarqui (2021); González et al., (2019), la preparación psicológica, es el nivel óptimo de desarrollo del conjunto de cualidades y propiedades psíquicas del deportista.

Para Espinosa-Álvarez (2021), la preparación psicológica garantiza el dominio de sí mismo, la seguridad en la ejecución y precisión de las diferentes destrezas que exigen la competición y su deporte, la destaca no solo como cualidades y propiedades de la personalidad, también la destaca, como un proceso pedagógico que garantiza el dominio de sí mismo y la seguridad en la ejecución de las diferentes destrezas en la formación de los atletas.

Por otro lado, Cruz Perugachi & Rueda Rosales (2021), plantean que, como proceso pedagógico, los objetivos son: la adaptación del atleta a las situaciones de competencia en general, el perfeccionamiento y optimización de las reacciones ante las diferentes condiciones específicas de las competencias deportivas, el desarrollo de las propiedades y cualidades psíquicas necesarias.

En este estudio, se consultaron investigaciones realizadas por Río (2018); Ríos et al., (2023) estos autores expresan el papel preponderante de la preparación psicológica en categorías escolares 13-15 años y proponen orientaciones metodológicas para la planificación del entrenamiento, desde dos ópticas, la académica y la implementación práctica.

También se consultaron documentos como: el Programa Integral de Preparación del Deportista (PIPD) para la formación básica del Tiro cubano (2021), la Estrategia del Tiro para el cuatrienio (2020-2024) y el Plan de entrenamiento (Macro ciclo) 2023, documentos rectores y guía del trabajo

metodológico en este deporte . Al igual que en las investigaciones en el contexto internacional, en ellos, aparecen vacíos en el momento de especificar cómo influenciar desde la preparación psicológica en la técnica, de los tiradores de rifle categoría escolar.

De esta manera, se destaca la función del entrenador como el árbitro fundamental de cualquier relación multidisciplinaria en el entrenamiento deportivo dado que es el garante de la dirección pedagógica del proceso de preparación deportiva, donde se desarrolla la caracterización de los atletas, y la intervención psicológica.

Los autores consultados, hacen especial énfasis en el conocimiento del aspecto personal, de las características individuales de los deportistas, del aprovechamiento de los tiempos de descanso, a la utilización de formas y métodos adecuados de comunicación con estos, de comunicar en los momentos necesarios, de tratar de influir positivamente en ellos, sin crear tensiones e inseguridad.

Para el buen manejo de ese trato individualizado, el entrenador debe dominar el diagnóstico de sus tiradores. Conocer mediante este, los componentes psicológicos de la personalidad, los métodos de estudio del diagnóstico de la personalidad, y en general los contenidos psicológicos necesarios para interpretar la información de sus tiradores y planificar las acciones educativas de sus tiradores.

El entrenador requiere del control de los avances de las sesiones de trabajo individual con los tiradores en la intervención psicológica, del dominio de las exigencias psicológicas del deporte, de las características de la etapa del desarrollo de los tiradores que educa, del intercambio sistemático con, psicólogos, médicos, y directivos, así como la observación de los avances de los tiradores en las sesiones de entrenamientos y en las competencias.

Es un mentor que sabe, planificar las tareas de forma consciente en función de las adecuadas metas trazadas, con conocimientos actualizados que contribuyen al éxito de cada tarea. El posee la habilidad de organizar adecuadamente su horario de vida, a fin de que pueda prestar la atención que merecen las distintas esferas de su actividad, de ellas las sesiones de entrenamiento.

Además, tener una amable comunicación verbal y extraverbal con sus pupilos y ser capaz de apartar los pensamientos negativos que acuden a su mente durante su actividad educativa. Irradia calma en los momentos más complejos de la competencia y el entrenamiento, concentra su atención hacia lo realmente relevante.

Utiliza procedimientos de regulación de sus tensiones psíquicas y las trasmite a los tiradores. Es asertivo, conduce las acciones de formación durante el entrenamiento con eficacia. Su amor por la

actividad le permite imaginar las futuras actividades, organizarlas, colocar al tirador y colocarse para controlar sus movimientos.

Él es el factor que forma parte integrante de las variables que determinan el rendimiento deportivo de los tiradores: por tanto, su labor y planificación debe someterse a análisis con vistas a su perfeccionamiento. De ahí, que se evidencia la necesidad del estudio del rol del entrenador, de sus habilidades psicológicas para la preparación de los tiradores. Por lo que se deriva como objetivo del artículo, determinar el desarrollo de las habilidades psicológicas de los entrenadores, que oriente sobre las formas de resolver las insuficiencias de la preparación psicológica de los tiradores de rifle categoría escolar 13-15 años con un carácter científico.

Materiales y métodos

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se emplearon métodos de investigación de los niveles teóricos y empíricos, desde un enfoque mixto. Como procedimiento para la constatación de la información, se recurrieron a diferentes técnicas, así como al método estadístico-matemático.

Se utilizaron como métodos del nivel teórico:

Análítico-Sintético: permitieron establecer los presupuestos teóricos y metodológicos, la valoración de los especialistas, las posibilidades de implementación en la práctica del entrenamiento del tiro deportivo.

Inductivo-Deductivo: permitió llegar a conclusiones en relación con las concepciones existentes en la bibliografía sobre la preparación psicológica en el Tiro Deportivo en la categoría escolar, que se fue enriqueciendo en el desarrollo de la investigación.

La modelación: permitió crear una representación o modelo de la realidad como condición previa para el diagnóstico.

Los métodos empíricos utilizados fueron:

Análisis documental: se revisaron el PIPD, la Estrategia del Tiro Deportivo y el Plan de entrenamiento, que establece la política educativa y el entrenamiento deportivo, que fundamenta la preparación psicológica en el Tiro Deportivo de la categoría escolar.

La encuesta: fue aplicada a 10 profesores con el propósito de conocer desde distintas perspectivas cómo realizan la preparación psicológica en la enseñanza de los tiradores de fusil de la categoría escolar.

La entrevista: aplicada a los 11 atletas escolares en la investigación, proporcionó información de la conducción del entrenamiento desde la preparación psicológica en el contexto.

La observación: se empleó la observación no participante con dos entrenadores para recoger información sobre las manifestaciones de las habilidades psicológicas de los entrenadores de la categoría escolar durante un mes.

Triangulación metodológica: Teniendo en cuenta los resultados del análisis documental, la encuesta, y las observaciones realizadas a las sesiones de entrenamiento, se utilizó la triangulación metodológica, con el fin de sintetizar y clarificar los resultados del diagnóstico del estado actual de la preparación psicológica.

Criterio de especialistas: Con el objetivo de evaluar los criterios representativos de los especialistas con relación a la adecuación de los indicadores para la variable habilidades psicológicas del entrenador.

. Los especialistas evaluaron cada afirmación en una escala de 1 a 5.

En el análisis de los datos del diagnóstico se emplearon los siguientes indicadores para la variable habilidades psicológicas del entrenador.

- Planificación y preparación
- Diagnósticos de los tiradores
- Comunicación
- Control de los pensamientos (positivos vs. negativos)
- Control emocional
- Percepción del tiempo
- Concentración de la atención en las tareas
- Control del estrés
- Energía: Mostrar entusiasmo
- Establecimiento de objetivos
- Asertividad
- Visualización imaginada.

Para el análisis de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados se emplearon los siguientes niveles:

- Satisfactorio: Muestran conductas asociadas con un predominio manifestaciones de los indicadores habilidades psicológicas del entrenador.
- Insatisfactorio: Son escasas las manifestaciones de conductas asociadas a los indicadores de habilidades psicológicas del entrenador.

Como fuente de información para la valoración de los indicadores en la categoría escolar se consultaron a 7 entrenadores con más de 10 años de experiencia.

Métodos matemáticos-estadísticos: Para el procesamiento de los datos se realiza un análisis estadístico- matemático, con ayuda del programa estadístico IBM- SPSS Versión 23.0 para WINDOWS. Análisis porcentual, métodos para establecer correlación (Coeficiente de Concordancia de Kendall) y medidas de tendencias central: la moda.

Resultados y discusión

Resultados de los métodos aplicados

Criterio de especialista: Con el objetivo de evaluar los criterios representativos de los especialistas con relación a los indicadores en cuanto adecuación. Los especialistas evaluaron cada afirmación en una escala de 1 a 5.

- La moda obtenida, demuestra que los especialistas consideran adecuado los indicadores propuestos. Igualmente, el Coeficiente de Concordancia de Kendall en cada una de las preguntas respondidas por los especialistas para la valoración de la categoría adecuación, demuestra la efectividad de los indicadores, en tanto los valores obtenidos son mayores de 60% para cada una de las preguntas referida a esta categoría.

Los indicadores obtenidos solamente difieren con los resultados de las investigaciones de García 2018, en cuanto a: Concentración de la atención en las tareas, Visualización imaginada y Percepción del tiempo.

Análisis documental: Las orientaciones metodológicas del deporte de Tiro Deportivo, no proporcionan orientaciones explícitas y bien detalladas para la organización de la preparación psicológica en los tiradores de rifle categoría escolares, lo que constituye un elemento importante de la investigación.

En el análisis de documentos y de la experiencia de los entrenadores se evidencia la necesidad del mejoramiento de la orientación de la preparación psicológica a los entrenadores de tiro, que contribuyan a las condiciones reales.

Entrevistas a los tiradores: Los criterios vertidos por los atletas-adolescentes, acerca de la enseñanza en los entrenamientos y competencias, de los procedimientos del deporte, son los siguientes:

El 90,9% plantean que los entrenadores se orientan fundamentalmente hacia los elementos técnicos del tiro.

El 90,9% señalan que la preparación psicológica del entrenador se dirige al control de la atención, la percepción visual y el incentivar la motivación.

El 72.7% tienen la opinión de poseer escasos recursos para afrontar las situaciones generadoras de emociones, no saben cómo desechar pensamientos negativos, de utilizar autódenes u otro recurso y que durante el entrenamiento solo los psicólogos lo han abordado. Lo cual refleja un aspecto débil durante el proceso de preparación en las acciones del entrenador. La relevancia de este aspecto coincide con las conclusiones de los estudios de García 2018, al indicar que el entrenador puede emplear técnicas de intervención psicológica relacionadas con la respiración, la relajación, la visualización, el autolenguaje y la música.

El 81,8% de los entrevistados señalan su desacuerdo con las acciones correccionales de los ejercicios por el entrenador. Perteneciente al indicador Comunicación. Los estudios de García 2018, indican la trascendencia para los integrantes del entrenamiento, que el entrenador (referente del atleta) tenga herramientas para controlar los procesos, tanto en buenas como en malas situaciones, evitando generar, entre otros factores, la motivación al abandono.

El 90,9%, concuerda que es escaso el tratamiento para valorar lo logrado y visualizar las próximas acciones de las sesiones de entrenamiento. Por tanto la elaboración de metas. Resultado que contrasta con lo hallado por Vidaurreta & Mesa, 2013 sobre la relevancia de la autovaloración de las acciones.

Encuestas a entrenadores:

De las respuestas dadas por los atletas, se procede entonces a encuestar a 10 profesores del deporte. Los juicios expresados por estos profesionales son:

El 90 % expresan carencias con relación a la elaboración del plan de entrenamiento, en cuanto a la preparación psicológica.

También manifiestan problemas (90%) para el diagnóstico psicológico en el sentido de excluir objetivos, ventajas y manejos de instrumentos que se emplean y falta de dominio de los factores psicológicos asociados al rendimiento deportivo. Falla la interacción con los psicólogos sobre su intervención con cada atleta y el dominio de contenidos psicológicos por el entrenador. Lo cual coincide con los estudios de Ayala 2018. El descubre que el aspecto más evaluado, por los entrenadores, es el técnico, que la mayoría sitúa en primer lugar, aspectos físicos en segundo lugar, los aspectos tácticos en tercer lugar y los aspectos psicológicos en última posición.

Igualmente reflejan (60%) que las orientaciones, detallan escasamente las acciones que se adaptan a las características psicológicas de los tiradores escolares e indican dificultades en cuanto a la comunicación adaptada a las necesidades afectivas de la etapa escolar. Lo que demuestra la necesidad de profundizar en estos aspectos de las características psicológicas etáreas para perfeccionar la habilidad de diagnóstico.

Reflejan de la misma manera (70%), debilidades en cuanto a la realización de diversos ejercicios, apartados de la técnica de tiro, que refuercen el desarrollo de la percepción del tiempo y de la atención.

Manifiestan interés el (100%) por conocer maneras diferentes para estimular a los tiradores a corregir sus errores, para valorar sus actuaciones y de elaboración de planes para mejorarlas.

Al mismo tiempo el (100 %) debe aprender a dominar las técnicas de autocontrol emocional.

El tratamiento citado por ellos para la enseñanza de habilidades psicológicas, denota insuficiencias en las habilidades de planificación, diagnóstico de los tiradores, conocimientos para la enseñanza de la percepción del tiempo, energía, autocontrol, visualización y aspectos de comunicación.

Resultados de las observaciones a sesiones de entrenamiento:

En la investigación se utilizó la observación no participante, lo cual requirió del entrenamiento de los entrenadores-observadores, posibilitando como investigador percibir las disimiles demostraciones de los sujetos en estudio, recogiendo determinadas funciones que realizan y revelan los atletas de tiro deportivo.

Los datos de la observación a entrenamientos y topes de preparación, se recogieron sistemáticamente evitando manifestaciones casuales, registrando lo que sucede en los momentos técnicos fielmente, garantizando objetividad. Son los siguientes:

Se observan dificultades en la enseñanza de acciones de visualización durante el aprendizaje de las acciones técnica, no se incentivan las valoraciones del rendimiento deportivo por el tirador, ni de las vías para mejorarlos.

Tampoco se presta especial atención al tratamiento del compromiso de cada atleta con relación a los objetivos parciales que debe cumplir para lograr la meta, solamente se hace mención de la competencia.

No se observan acciones para el desarrollo de la percepción del tiempo para los atletas.

Las vías de estimulación afectiva a los atletas son, interrupción de la ejecución deportiva por un mal trabajo y por descoordinación de elementos técnicos que influyen en el resultado y con ello, se castiga al tirador. Por tanto, aunque se rectifica al tirador, falta la estimulación positiva sobre sus potencialidades.

Durante las sesiones de preparación no se manifiesta la enseñanza de acciones de autocontrol emocional a los tiradores. Se coincide con los hallazgos de Ríos et al.(2023) en relación a la necesidad de orientar la preparación psicológica en torno a estimular el control de las emociones negativas, la atención y las imágenes mentales .

Resultados de la triangulación metodológica

Los resultados obtenidos del método de la triangulación al contrastar la información sobre las habilidades de los entrenadores, que ofrecieron las fuentes a partir de la aplicación de los métodos, entrevista, encuestas y observación aplicados, fueron los siguientes:

- Los entrenadores presentan vacíos en lo concerniente a la habilidad de planificación y de la preparación psicológica. Lo cual concuerda con los criterios de Ayala 2018.
- También presentan dificultades en cuanto al manejo del diagnóstico de la preparación psicológica de los tiradores de la iniciación deportiva de la categoría escolar y limitaciones en el tiempo dedicado al trabajo psicológico, así como en la utilización métodos y medios que permitan su desarrollo en aquellas manifestaciones determinantes del rendimiento. Lo cual coincide con los estudios de Ayala 2018
- Se constatan insuficiencia de acciones que faciliten el establecimiento de objetivos por los tiradores. Acciones de enseñanza de la visualización para la valoración de los resultados alcanzados y proponer metas para su mejoramiento en cada sesión de entrenamiento y

competición. Resultado que complementa lo hallado por, García 2018, Vidaurreta & Mesa, 2011, Ríos et al. 2023.

- La estimulación verbal y extraverbal a los tiradores para conseguir mejorías en los rendimientos, no siempre se utiliza de manera positiva. Aspectos que coinciden con los estudios de , García, 2018, Ríos et al. 2023.
- Escasas enseñanzas de acciones de autocontrol emocional a los tiradores. Resultados que concuerdan con las investigaciones de, García, 2018, Ríos et al. 2023
- Se constatan limitaciones en la habilidad de percepción del tiempo de los entrenadores y de acciones de enseñanza específicas para los tiradores.

Conclusiones

- Existen deficiencias en la preparación psicológica como proceso pedagógico, de los entrenadores de Tiro Deportivo pertenecientes a la provincia de Villa Clara, que influyen en la preparación de los tiradores de la iniciación deportiva de la categoría escolar.
- Las habilidades psicológicas con bajo nivel de desarrollo en este estudio fueron: Planificación y preparación, Diagnósticos de los tiradores, Visualización imaginada, Control emocional, Control del estrés, Percepción del tiempo, y comunicación positiva.

Referencias

- Ayala Nieto, J.S. (2018) Caracterización del Perfil Profesional de los Entrenadores del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de la Ciudad de Palmira, Valle. Trabajo de Grado por el título de Licenciado en Educación Física y Deportes. Universidad Del Valle. Sede Palmira. <https://biblioteca.digital.univalle.edu.co>
- Cruz Perugachi, P. & Rueda Rosales, J. (2021). Eficiencia en el Tiro de la Pistola de aire bajo condiciones normales y de excitación. *Podium Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 16(2), 606-615. [https://podium.upr.edu.cu/index.Php/podium article/view/1092](https://podium.upr.edu.cu/index.Php/podium%20article/view/1092).
- Espinosa-Álvarez, N. (2021). Generalidades para el estudio de la preparación psicológica en el Ajedrez, *Revista Científica Olimpia*, 18(1),190-200. <https://revistes.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/2208>[Links]
- INDER (2020-24): Estrategia de Desarrollo del Tiro Deportivo (2020-2024). Dirección Provincial de Deportes. Villa Clara.

- Fernández Cáceres, L. A., & León Martínez, S. R. (2017). Juegos para el desarrollo de habilidades en la preparación técnico-táctica y psicológica en los tiradores juveniles de Villa Clara para los eventos de finales. *Site de Difusión Oficial de Psicología del Deporte*. [http://psicologiadeldeporte.space/juegos-para-el-desarrollo-de-habilidades-en-la-preparación-técnico-táctica-y-psicológica-en-los-tiradores-juveniles-de-villa clara-para- los- eventos- de-finales/\[Links\]](http://psicologiadeldeporte.space/juegos-para-el-desarrollo-de-habilidades-en-la-preparación-técnico-táctica-y-psicológica-en-los-tiradores-juveniles-de-villa-clara-para-los-eventos-de-finales/[Links]).
- Federación Cubana de Tiro Deportivo. (2021). Programa Integral del Preparación del Deportista. Ciudad de La Habana. Editorial Deportes.
- García F.E.(2018). Habilidades Psicológicas para entrenadores de Alto Rendimiento Deportivo. Conferencia Hominis 2018. <http://psicologia del deporte space>
- González López, L., Lara Caveda, D., Cabrera Méndez, D., Orosco Cárdenas, N.L., & Montoro Bombu, R. (2019). Característica de la actividad competitiva en el Tiro con Arco. *Lectura Educación y Deportes*, 23 (248),107-121. <https://www.fdeporte.Com/.fdeporte/index.php/EFDeportes/article/view/995/554>
- Hernández Uribe , C. D., Aroca Gómez, J. D., Herreño Larrota, E. F. J., & Gutierrez Gómez, C. (2019). Efectos de una sesión de entrenamiento concurrente sobre la precisión y efectividad en el Tiro Deportivo con Pistola de Aire 10M. *Revista Digital Actividad Física y Deporte*, 6(1), 58-67. <https://doi.org/10.31910/rdafd v6.n1.2020.1426>
- Rio, R. (2018). "Posición de pie, la posición de los campeones". Trabajando las posiciones de Tiro, 2ª parte. Blog del Club de Tiro Olímpico. *El Quijote de Alcalá*. <https://tiroquijote.wordpress.com/author/tiroquijote/>, <http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-030020180001001&tlng=pt>[Links]
- Rios Garit, J., Pérez Surita, Y., Soris Moya, Y., Calviño Carvajal, D. (2023). Habilidades psicológicas en una muestra de jóvenes deportistas cubanos. Diferencias según sexo y deporte *Sportis Sci J*, 9 (2), 220-236 <https://doi.org/10.17979/sportis.9.2.9268>
- Tarqui Silva, Leonardo Eliecer. (2021). Microciclo de psicodiagnóstico deportivo y entrenamiento mental en atletas de alto rendimiento de Ecuador. *Podium Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 16(3), 881-891 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttxt&pid=S1996-24522021000300881&lng=es&tlng=es.

Vidaurreta Bueno, R.R., & Mesa Anoceto, M. (2011). Concepto de rendimiento en competición para el tiro deportivo *Revista Digital - EFDeportes. Buenos Aires*, 15(152) <http://www.efdeportes.com/>

Vidaurreta Bueno, R.R., & Mesa Anoceto, M. (2013). Impacto de la aplicación de una técnica para el registro de los conocimientos técnicos y tácticos del tirador deportivo. *Revista Digital - EFDeportes. Buenos Aires*, 18 (181), 1 <http://www.efdeportes.com/>